

LESÕES PULMONARES AGUDAS ASSOCIADAS AO USO DE CIGARROS ELETRÔNICOS (EVALI): REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

DOI: 10.5281/zenodo.19065181

Vitória Moraes Ferreira Machado¹

¹Ciências Farmacêuticas – Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

vmoraes.machado@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9540280940364912>

Carlos Eduardo Kakunaka²

²Medicina – Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

carlos.eduardo.kakunaka@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2581334715105830>

AT01: Saúde Pública.

Introdução: O uso dos cigarros eletrônicos, também conhecido como *vape*, vem aumentando sua prevalência, principalmente, entre os jovens. Até o momento, estudos de curto e médio prazo demonstram que lesões pulmonares associadas ao uso de vapores (EVALI), são o efeito colateral mais grave e comumente relatado. **Objetivo:** Caracterizar as lesões pulmonares agudas associadas ao uso de cigarros eletrônicos. **Metodologia:** Descritiva sendo realizada uma revisão bibliográfica, utilizando como base artigos científicos publicados nos últimos 5 anos em plataformas como PubMed e Scielo. **Resultados:** As substâncias químicas presentes na composição do líquido utilizado para a formação do vapor do cigarro eletrônico, ao sofrerem decomposição térmica devido ao aquecimento da bateria, tornam-se substâncias nocivas ao organismo e assim levando à injúria pulmonar. Aromatizantes como o diacetil, solventes líquidos como o propilenoglicol, glicerina e acetato de vitamina E são componentes comumente encontrados nos *vapes* que estão associados à irritação de mucosa, bronquite, pneumonia, edema pulmonar e bronquiolite obliterante grave. As manifestações clínicas pulmonares são as mais frequentes, sendo relatado dispnéia, tosse, dor torácica, estertores, sibilos e roncosp difusos. Além disso, sintomas constitucionais como calafrios, fadiga, febre e sintomas gastrointestinais como náusea, vômitos e diarreia também são encontrados. Apesar do diagnóstico da EVALI ser clínico, associado ao histórico de uso de cigarro eletrônico, o estudo radiológico complementar auxilia no diagnóstico mais preciso. Achados como opacidades bilaterais difusas e basais em vidro fosco e infiltrados difusos são evidentes na radiografia de tórax. Embora a EVALI seja uma condição clínica estabelecida e estudada, a mesma deve ser considerada um diagnóstico de exclusão, portanto, o tratamento empírico sintomático para suas manifestações clínicas é justificada. O tratamento a longo prazo é baseado na cessação do uso dos cigarros eletrônicos, já o uso de corticoesteroides para o controle da resposta imune, uso de antibióticos para profilaxia de pneumonia e medidas sintomáticas como uso de O₂ compreendem a terapêutica. **Conclusão:** Em conclusão, a EVALI caracteriza-se por um processo inflamatório pulmonar agudo secundário aos elementos contidos no líquido utilizado nos cigarros eletrônicos, que levam a danos na membrana alvéolo-capilar prejudicando as trocas gasosas. Essa resposta é proporcional à frequência e duração da exposição ao *vape*, porém ainda não é possível mensurar o grau da lesão ou prejuízos de seu uso à longo prazo.

Palavras-chave: Cigarro eletrônico; EVALI; *Vape*.